

ИСТОРИЯ АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Научный руководитель Ш.А.Ходжакулова., Т.Б.Одинаев

Термезского государственного университета

doi.org/10.5281/zenodo.11409171

Аннотация: Эта статья посвящена истории античной литературы. В ней представлены основные этапы развития греческой и римской литературы, рассмотрены крупнейшие памятники античного литературного творчества, а также изложены проблемы, которые разрабатывала античная литература.

Ключевые слова: Античная культура, античное общество, периодизация греческой литературы, древнегреческий фольклор, рабочая песня; обрядовая игра, плачи, эпитафии, аэда, рапсоды, мифы, мифология, антропоморфный политеизм.

История античной литературы – это удивительная сокровищница культурного наследия, которая непосредственно связана с древностью и превосходным интеллектом древних греков и римлян.

Античная литература имеет глубокие корни, тянущиеся несколько тысячелетий назад, до древнейших сказания и эпосов. Еще в библиотеке Александрийского музея древние греки и римляне оставили свой след в различных жанрах, от эпических поэм и философских трактатов до драматических произведений. Одним из величайших литературных достижений античности является, конечно же, поэма Гомера "Илиада". В ней описываются события Троянской войны, создавая мощную эпическую основу для многих будущих произведений. "Одиссея", другая знаменитая эпическая поэма, рассказывает о приключениях героя Одиссея после завершения войны.

Также античная литература богата классическими драмами. Известные драматурги Аристофан и Еврипид привнесли новые стандарты и сюжетные элементы в искусство театра и создали некоторые из самых известных произведений своего времени, таких как "Лисистрата" и "Медея".

Философия тоже играла огромную роль в античной литературе. Ученые-мыслители, такие как Сократ, Платон и Аристотель, оставили свой след в письменных произведениях своих идей и взглядов на мир. История античной литературы является источником великого сокровища для исследователей и любителей литературы. Это смесь эпических и драматических произведений, философских и поэтических трактатов, которые по сегодняшний день вдохновляют и привлекают новое поколение читателей к богатству культурного наследия древних времен.

Историю греческой литературы можно разделить на следующие периоды.

1. до VIII в. до н.э. – фольклорный или долитературный период.
2. VIII-VI в. до н.э. – архаический период, распад родового общества, формирование рабовладельческого, в это время развиваются эпос и лирика.
3. VI-V в. до н.э. – классический период, время политического, культурного, экономического роста Афин. Расцвет драмы, художественной прозы.
4. VI-I в. до н.э. – эллинистический период время македонского, потом римского владычества, ведущие жанры этой эпохи – «новая» комедия «александрийская поэзия».
5. конец I в. до н.э. – V в. н.э. – поздний, «римский» период; Греция под властью Рима, в литературе наблюдателя значительное преобладание прозы над поэзией.

Греческая литература возникла и сформировалась на базе устного народного творчества, где наиважнейшую роль сыграла древнегреческая мифология. *Мифы* – произведения устного народного творчества, в которых отражаются наивные фантастические представления людей об окружающем мире – о его происхождении, о природе, об устройстве общества. Греческие мифы содержат рассказы о богах, которые созданы по образу и подобию людей; на богов и героев греки перенесли все черты их собственной земной жизни (антропоморфный политеизм).

Таким образом, *мифология* – это совокупность народных преданий о богах и героях, которые, в отличие от сказок рассматриваются не как вымысел, а как рассказ о действительно происходивших когда-то событиях.

Первые греческие философы создали свои теории, опираясь на мифологию. То, что они называли пространством, движением и материей, в мифологии олицетворялось Хаосом, Эросом (любовью) и Геей (землей).

«Теогония» Гесиода и «Библиотека» Аполлодора - единственное дошедшее до нас от античности систематическое изложение греческой мифологии.

Вначале, утверждали греки, существовал Хаос – первоначальная пустота, мировой беспорядок, из которого благодаря Эросу – родились первые существа: Уран (небо) и Гея (земля), ставшие супругами. Первыми детьми Урана и Геи были сторукие великаны гекатонхейры и одноглазые циклопы. Всех их Уран связал и сбросил в Тартар, мрачную бездну подземного мира. После этого родились титаны, младший из которых Кронос, оскотил своего отца серпом, данным ему матерью: (она не простила Урану заключения своих первенцев), из крови которого родились Эринии, ужасного вида женщины, богини кровной мести. От соприкосновения части тела Урана с морем, из морской пены родилась богиня Афродита, олицетворявшая собой идеала красоты.

Титан-Кронос, Рея, Океан, Мнемозина, Фемида и другие вышли на поверхность земли. Кронос, женившись на сестре Рее, стал править миром. Опасаясь участи своего отца, он проглатывал своих детей, как только они рождались. Рее было жаль своих детей, и когда у неё родился младший сын Зевс, она решила обмануть мужа и подала Кроносу камень, завернутый в пеленки, который тот и проглотил. А Зевса она спрятала на острове Крит, на горе Иде, где его воспитали нимфы.

После этого началась «титаномахия», война за власть между богами и титанами. Зевсу помогли гекатонхейры и циклопы, которые выковали ему громы и молнии. Аиду – шлем – невидимку, Посейдону – трезубец. Зевс по жребию получил во владение верховную власть. Не властен он только над судьбой. По имени горы Олимп (север Греции, гора, высотой 3 км) двенадцать греческих богов называются олимпийскими (Зевс, Посейдон, Гера, Деметра, Гестия, Аполлон, Артемида, Гефест, Арес, Афина, Афродита, Гермес). С именем каждого из этих богов греческая мифология связывает определённую сферу жизни и хозяйства, за которую они отвечали. Античная мифология – образец прекраснейшей культуры, явившейся человечеству во всей красоте и образности. Почти вся «Одиссея» построена на сказочных мотивах, среди которых многие бродячие: например, мотив возвращения домой мужа, переодетого нищим бродягой, встречается в казахском эпосе; эпизод с ослеплением великана, которой заманивает героя в пещеру, - в финском фольклоре и т.п.

Для поэтического народного творчества древних греков характерен синкретизм, т.е. соединение искусства слова с музыкой, танцами, играми.

Так, рабочая песня распевалась в такт движениям жнеца, при выжимании винограда, размалывании зерна, гребле и т.п. Так, у Плутарха есть несколько строк лесбоской рабочей песни 7 в. до н.э.

«Мели, мельница, мели
Ведь и Питтак молол наш,
Великий Матилены повелитель»

Обрядовая игра предшествовала многим важным актам в жизни первоначального коллектива и имела цель – магически воздействовать на природу или обеспечить благосклонность богов. Обрядовые игры сопровождались обрядовыми песнями. К ним относятся и плачи (причитания над умершими) и эпиталамии и (свадебные песни). Плачи мы находим «в Илиаде» (оплакивание Гектора, Патрокла). Образцы свадебных песен мы находим у Сапфо. Они имели разнообразное содержание: любовное, шуточное, насмешливое. Деяния богов и героев воспевались в эпических песнях, исполнявшихся участниками пиров; позже появились профессиональные певцы,

аэды. Аэды (певцы) пользовались у греков глубоким уважением: считалось, что их устами говорят музы. Певец только инструмент, к которому они прибегают. Имея в своем распоряжении целый арсенал эпитетов, сравнений, стихотворных форм, аэд был скорее импровизатором, чем исполнителем готовой песни.

Рапсоды («сшиватели песен») были исполнителями уже готовых песен (они сменили аэдов с 8 в.). Постепенно они отказывались от песенного исполнения и перешли к декламации эпических преданий, сохранивших характер некоторой напевности и сопровождаемый выразительной жестикой, поэтому место лиры занял увитый зеленью жезл-символ чудесной власти певца.

Заключение: Древнегреческая литература выросла из фольклора, и мифология была не только ее арсеналом, но и почвой. Она, особенно гомеровский эпос, запечатлела детство человечества. Многие художественные формы, жанры и стили, глубинные мотивы и сюжеты, которые получают дальнейшее развитие в литературе, прежде всего, европейских стран, были впервые эстетически освоены и закреплены древними греками. Без их художественных открытий и провидений уже невозможно сегодня понять Данте и Петрарку, Рабле и Ронсара, Эразма Роттердамского и Шекспира, Корнеля и Расина, Мольера и Вольтера, Лессинга и Гердера, Гёте и Шиллера, Пушкина и Жуковского, Гоголя и Толстого, Джойса и О'Нила, Брехта и Камю. Как нельзя представить мировую философию, эстетику, политологию, историческую науку без Платона и Аристотеля, Демосфена, Геродота и Фукидида.

Список использованных литератур:

1. Брокатов А.М. Античная литература. - М.: Знание, 2004, 162 с.
2. Зелинский.Ф.Ф История античной литературы. - СПб.: Марс, 1995. - 380 с.
3. История древнегреческой литературы / Под ред. Автономова П.И. - М.: Прогресс, 2001. - 526 с.
4. Кравцова С.И. Очерки о древнеримской литературе. - М.: Знание, 1976. - 166 с.
5. Литературная энциклопедия. / Под общ. ред. Парфенова М.М. - М.: Просвещение, 1989. - 864 с.
6. Савочкин В.И. Древнегреческое искусство. - М.: Просвещение, 1980. - 260 с.
7. Тройский И.М. История античной литературы. Л.: Прогресс, 1986. - 296 с.
8. Трофимов А.А. Писатели Древней Греции. - М.: Просвещение, 1994. - 266 с.